

SHARQSHUNOSIK
ВОСТОКОВЕДЕНИЕ
ORIENTAL STUDIES

1

2026

ILMIY JURNAL
ISSN 2181-8096

SHARQSHUNOSLIK
ВОСТОКОВЕДЕНИЕ
ORIENTAL STUDIES

TOSHKENT DAVLAT SHARQSHUNOSLIK UNIVERSITETI ILMIY JURNALI

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ТАШКЕНТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

SCIENTIFIC JOURNAL OF THE TASHKENT STATE UNIVERSITY
OF ORIENTAL STUDIES

№ 1, 2026

MUNDARIJA / СОДЕРЖАНИЕ / CONTENTS**ADABIYOTSHUNOSLIK// ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ // LITERATURE**

- Abduvaxidov A.* Sarvepalli Radhakrishnanning falsafiy-teologik qarashlari 16
Ashurova M. Xitoy adabiyotida esse janrining paydo bo'lishi va taraqqiyoti 29

**TILSHUNOSLIK VA TARJIMASHUNOSLIK //
ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ //
LINGUISTICS AND STUDY OF TRANSLATION**

- Hamidov X.* G'afur G'ulomning "Yodgor" hikoyasidagi sovetizmlarning turkcha tarjimada berilishi 52
Karimova X. Overview and thinking on the development of modern chinese terminology .. 64
Yusupova G. Koreys va o'zbek lingvomadaniyatida xayrlashish nutq aktining ifodalanishi 79
Ibragimova N. «Ilmiy-texnik terminologiyani standartlashtirishning o'ziga xos xususiyatlari: XXR va O'zbekistonning qiyosiy tahlili» 115
Ochilov A., Ermatov U. The methodology of explaining grammatical rules in Alfiya by Ibn Malik 126
Sa'dullayev Sh. Ilk o'rta asrlarda o'rta hind-oriy tillaridan va sharqiy eroniy tillarga o'zlashgan leksika: tarixiy bosqichlar va omillar 135

**MANBASHUNOSLIK VA TARIXSHUNOSLIK //
ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ И ИСТОРИОГРАФИЯ //
SOURCE STUDIES AND HISTORIOGRAPHY**

- Turdiyeva D.* Zamonaviy diniy jarayonlar va yangi diniy oqimlar 141
Odilov B. O'zbekistonda kulolchilik maktablarining vujudga kelishiga doir bazi mulohazalar 150

**XALQARO MUNOSABATLAR VA SIYOSAT //
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ПОЛИТИКА //
INTERNATIONAL RELATIONS AND POLITICS**

- Kasimov M.* Tizimli xavf-hatar va qarshi muvozanatlarni o'rganishning nazariy asoslari..... 154
Xodjimuratova D. Erondagi diniy-siyosiy tizim modernizatsiyasi jarayonlari tarixi..... 164
Shazmanov Sh., Sabirov L. XXRda havo va kosmos transporti siyosati 173
Puzaev A. Методология исследования проблемы национальной идентичности..... 182
Dustov U. US–China Strategic Competition and Regional Security: Central Asian Perspective 191
Abdulxayev A. Xitoyda modernizatsiya jarayonlarining siyosiy va ijtimoiy jihatlari 200
Олимов Д. Трансформация энергетического сектора Афганистана в контексте региональной политики Узбекистана 209

Boyxonov Sh. Pokistonning ko‘p vektorli tashqi siyosatida Markaziy Osiyo bilan hamkorlik strategiyasining amaliy jihatlari	219
Mamatqulov S. Experience of combating terrorist groups and their activities in Pakistan	228
Маннопова О. Экономическое сотрудничество Узбекистана и Российской Федерации во время мирового финансово-экономического кризиса	237
Исамухамедов Т. СМИ и общественное мнение как ресурс обеспечения государственной и общественной безопасности Узбекистана	247
Bekmirzayev F. Механизмы цифрового взаимодействия государственных органов с бизнес- сообществом в Узбекистане: на пути к “цифровому регуляторному диалогу”	253
Murzayeva Sh. Markaziy Osiyoda milliy madaniy markazlar faoliyatini takomillashtirish mexanizmlari	264
Seitov A., Mahmudova Z. Turkiy jamiyatda siyosiy ong, psixopolitik ta’sir va yetakchilik fenomeni	276

FALSAFA // ФИЛОСОФИЯ // PHILOSOPHY

Izzetova E., Shomukimov L. Ideas for Modernizing Social Reality in Ismail Gasprinsky’s Thought and the Formation of Jadidism in Central Asia in the Context of Philosophical Discourse	291
---	-----

Markaziy Osiyoda milliy madaniy markazlar foaliyati takomillashtirish mexanizmlari

SHAXLO MURZAYEVA

O'qituvchi., Toshkent kimyo-texnologiyalar instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada Markaziy Osiyo mamlakatlarida faoliyat yuritayotgan milliy-madaniy markazlarning shakllanishi, institutsional rivojlanishi va ijtimoiy-siyosiy barqarorlikni ta'minlashdagi o'rni chuqur ilmiy tahlil etilgan. Maqolada muallif mazkur markazlar ko'p millatli jamiyat sharoitida etnik rang-baranglikni boshqarish, millatlararo totuvlikni mustahkamlash, umumfuqarolik birdamligini shakllantirish uchun xizmat qiluvchi muhim ijtimoiy institutlar sifatida talqin qilgan. Qiyosiy-siyosiy va tarixiy-institutsional yondashuvlarga asoslanib, O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmanistondagi milliy-madaniy markazlar faoliyati o'rganilib, ularning huquqiy asoslari, tashkiliy salohiyati va amaliy vazifalari tahlil qilingan. Shuningdek, maqolada milliy-madaniy markazlar o'rtasidagi mintaqaviy va chegaralararo hamkorlikning yetarli darajada rivojlanmagani asosiy muammolardan biri sifatida ko'rsatib o'tilgan. Ushbu muammoni bartaraf etish maqsadida muallif "Nodavlat notijorat tashkilot + milliy-madaniy markaz" hamkorlik modelini va mintaqaviy raqamli madaniyat platformasini joriy etish zarurligini ilmiy asoslab bergan. Mazkur yondashuvlar Markaziy Osiyoda barqaror ijtimoiy integratsiya va madaniy diplomatiyani rivojlantirishga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir.

Kalit so'zlar: milliy madaniy markazlar, millatlararo munosabatlar, institutsional salohiyat, madaniy siyosat, fuqarolik jamiyati, madaniy diplomatiya, Markaziy Osiyo, mintaqaviy hamkorlik, "NNT+ MMM" hamkorligi, siyosiy barqarorlik va "pastdan yuqoriga" integratsiya jarayoni.

Аннотация. В данной статье представлен глубокий научный анализ формирования, институционального развития и роли национально-культурных центров, действующих в странах Центральной Азии, в обеспечении общественно-политической стабильности. Автор интерпретирует эти центры как важные социальные институты, которые служат для управления этническим разнообразием, укрепления межнационального согласия и развития гражданского единства в контексте многонационального общества. На основе сравнительного политического и историко-институционального подходов была рассмотрена деятельность национально-культурных центров в Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане, проанализированы их правовые основы, организационная способность и практические функции. В статье также подчеркивается недостаточное развитие регионального и трансграничного сотрудничества между национально-культурными центрами как одной из основных проблем. Для решения данной проблемы автор приводит научное обоснование реализации модели сотрудничества "ННО + национально-культурный центр" и внедрения региональной цифровой культурной платформы. Эти подходы

важны тем, что способствуют развитию устойчивой социальной интеграции и культурной дипломатии в Центральной Азии.

Ключевые слова: национальные культурные центры, межнациональные отношения, институциональный потенциал, культурная политика, гражданское общество, культурная дипломатия, Центральная Азия, региональное сотрудничество, сотрудничество “НПО+НСК”, политическая стабильность и интеграционный процесс “снизу вверх”.

Abstract. This article provides an in-depth scientific analysis of the formation, institutional development, and role of national-cultural centers operating in Central Asian countries in ensuring socio-political stability. The author interprets these centers as important social institutions that serve to manage ethnic diversity, strengthen interethnic harmony, and foster civic unity in the context of a multinational society. Based on comparative political and historical-institutional approaches, the activities of national-cultural centers in Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, and Turkmenistan were examined, and their legal foundations, organizational capacity, and practical functions were analyzed. The article also highlights the insufficient development of regional and cross-border cooperation between national-cultural centers as one of the main challenges. To address this issue, the author provides a scientific rationale for implementing a cooperation model of "Non-governmental non-profit organization + national-cultural center" and introducing a regional digital culture platform. These approaches are significant as they contribute to the development of sustainable social integration and cultural diplomacy in Central Asia.

Keywords: national cultural centers, interethnic relations, institutional capacity, cultural policy, civil society, cultural diplomacy, Central Asia, regional cooperation, “NGO+NCC” cooperation, political stability and “bottom-up” integration process.

KIRISH. Markaziy Osiyo mintaqasi tarixiy rivojlanish jarayonida turli etnik guruhlar, tillar va madaniy anʼanalar kesishgan koʻp millatli ijtimoiy-madaniy makon sifatida shakllangan. Ushbu hududda yuzaga kelgan etnik xilma-xillik mintaqaning sivilizatsion boyligini ifodalash bilan birga, davlat boshqaruvi va ijtimoiy barqarorlikni taʼminlash jarayonida muayyan institutsional yondashuvlarni talab etadi. Shu jihatdan, koʻp millatli jamiyat sharoitida tinchlik va barqarorlikni taʼminlash masalasi faqat siyosiy-huquqiy mexanizmlar bilan emas, balki millatlararo munosabatlarning ijtimoiy-madaniy asoslarini mustahkamlash orqali hal etilishi lozim boʻlgan kompleks jarayon hisoblanadi. Fransuz olimi M.Laruellening taʼkidlashicha, etnik xilma-xillikka ega jamiyatlarda ijtimoiy barqarorlik darajasi koʻp jihatdan etnik guruhlar oʻrtasida oʻzaro ishonch, bagʻrikenglik va konstruktiv muloqotning rivojlanganlik darajasiga bogʻliq boʻladi¹. Aynan shu jarayonda milliy-madaniy markazlar ijtimoiy integratsiya va madaniy vositachilik instituti sifatida muhim ahamiyat

¹ Laruelle, M. *Managing nationalism: Political identities and memory wars in Central Asia*. London: Routledge. 2017. –P.89.

kasb etadi. Ular bir tomondan, etnik guruhlarning madaniy o'zligini, tilini va an'analarini saqlashga xizmat qilsa, ikkinchi tomondan, umumfuqarolik birdamligini kuchaytirish, millatlararo totuvlikni mustahkamlash hamda ijtimoiy nizolarning oldini olishda muhim funksional vazifani bajaradi.

Zamonaviy ilmiy yondashuvlar milliy-madaniy markazlarni faqat folklor va madaniy tadbirlarni tashkil etuvchi tuzilma sifatida emas, balki ijtimoiy-siyosiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlovchi institutsional mexanizm sifatida talqin etishni talab etmoqda. Shu bois, Markaziy Osiyo davlatlarida ushbu markazlar faoliyatini tubdan yaxshilash va takomillashtirish masalasi kun tartibidagi ustuvor vazifalardan biri bo'lib qolmoqda¹. Bu jarayon ularning tashkiliy salohiyatini oshirish, normativ-huquqiy asoslarini mustahkamlash, davlat va fuqarolik jamiyati institutlari bilan hamkorlik mexanizmlarini kengaytirishni taqozo etadi. Shunday ekan, Markaziy Osiyoda milliy-madaniy markazlar faoliyatini ilmiy asoslangan holda rivojlantirish etnik xilma-xillikni ijtimoiy barqarorlik manbaiga aylantirish, millatlararo munosabatlarda barqaror muhitni shakllantirish hamda mintaqaning uzoq muddatli taraqqiyotini ta'minlashda muhim strategik ahamiyatga ega hisoblanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI. Bugungi kungacha ko'plab siyosatshunos tadqiqotchilar, olimlar Markaziy Osiyo davlatlarida mavjud. Jumladan, Qizg'izistonda milliy madaniy markazlar faoliyatini takomillashtirish borasida "Qirg'iziston Respublikasida xalq birligi va millatlararo munosabatlarni mustahkamlash konsepsiya"sida Qizg'iziston milliy-madaniy markazlarining shakllanishi, rivojlanish dinamikasi va milliy-madaniy markazlar faoliyatini yuqoro bosqichga olib chiqish borasida qator yo'nalishlar ketirib o'tilgan.

Qozog'iston Respublikasida olim A.Sh. Dosbenbetova o'zining "Millatlararo muloqot madaniyatini shakllantirishda ijtimoiy institutlarning o'zaro hamkorligi" maqolasida milliy-madaniy markazlar madaniy diplomatiyani amalga oshiruvchi, qozoq madaniyatini saqlashga intiluvchi muhim tashkilotlar sifatida baholagan. S.K. Kentbek, A.Z. Jumanova, T.K. Sakabai kabi olimlar o'zlarining "XX va XXI asrlar bo'sag'asida Markaziy Qozog'istonning milliy madaniy markazlari" nomli maqolalarida Qozog'istonda milliy madaniy markazlarning shakllanish xususiyatlari va ularning zamonaviy qozoq jamiyatida, madaniy jarayonlar va millatlararo totuvlikni shakllantirishdagi roli aholida tadqiq etilgan. Shuningdek, A.Z. Zhumanova, T.K. Sakabai, Zh.A. Karsubaevalarning "XXI bo'sag'asida Markaziy Qozog'iston milliy madaniy markazlarining asosiy faoliyati tahlili" mavzusidagi maqolasida bugungi kungacha davr mobaynida, Qozog'istonga tegishli bo'lgan milliy-madaniy markazlarning faoliyati qiyosiy tahlili, ular faoliyatiga xos xususiyatlarini alohida tahlil qilgan. Shu o'rinda, Qozog'iston

¹ Putnam, R. D. E Pluribus Unum: Diversity and Community. *Scandinavian Political Studies*, 30(2), 2025. –P.154.

Respublikasining “Etno-madaniy ta’lim konsepsiya”sida “Qozog‘istonning o‘ziga xosligi aholining ko‘p millatli va ko‘p konfessiyali tarkibi bilan belgilanib, milliy madaniy markazlar faoliyati tubdan yaxshilash bo‘yicha aniq vazifalar belgilangan.

O‘zbekiston Respublikasida siyosatshunos olim Sh. Sharipov “O‘zbekistonda milliy-madaniy markazlar faoliyati huquqiy asoslarining shakllantirilishi” nomli maqolasida O‘zbekistonda mavjud milliy-madaniy markazlar faoliyat yuritishi, tashkil etilishi borasida barcha huquqiy normativ asoslarni tahlil qilib, bir qator qonun loyihalari va tashabbuslarni ilgari surgan. Tadqiqotchi E. Abdullayeva o‘zining “O‘zbekistondagi milliy madaniy markazlarning ahamiyati” maqolasi xalqlarning milliy madaniy yodgorliklari aslab-avaylash, milliy qadriyatlarni saqlab qolish kabi masalalarda ilmiy-amaliy takliflarni ishlab chiqqan. Taniqli olim V. G. Iofening “Mustaqil O‘zbekistonda turkiy xalqlarning milliy-madaniy markazlari va ularning O‘zbekiston Respublikasi ma’naviy hayotidagi o‘rni” maqolasida turkiy xalqlarga tegishli milliy-madaniy markazlar faoliyatini tanqidiy qayta ko‘rib chiqishni, zamonaviy texnologik imkoniyatlardan ushbu tashkilotlar faoliyatida qo‘llash kabi masalalarni alohida tahlil qilgan. Olima Nigora Ochilovanning “O‘zbekiston milliy-madaniy markazlarining jamiyat hayotida tutgan o‘rni” nomli tadqiqotida O‘zbekistonda mavjud millat va elatlar o‘rtasidagi munosabatlarni bir muvozanatda ushlab turish uchun milliy-madaniy markazlar faoliyatini yaxshilash kerakligi alohida ta’kidlanadi.

Tojikistonda “Tojikiston davlat qurilishi jarayonida milliy o‘zlikni anglashning shakllanishi” nomli tadqiqot ishida tojik xalqining milliy urf-odatlarini, mentalitetini saqlab qolishda milliy madaniy markazlar faoliyatini rivojlantirish alohida ahamiyat kasb etadi. Olim M. Babajanovanning “Tojikistonning madaniy merosi va fuqarolik o‘zligining shakllanishi” maqolasida mustaqillik yillarida Tojikistonda milliy identitetlik masalasi eng kam tadqiq etilgan soha ekanligi ta’kidlab, milliy markazlar faoliyatini tubdan qayta ko‘rib chiqish kerakligi bayon qiladi.

Turkmanistonda Nargiza M.Seytimbetova “Qoraqalpog‘iston Respublikasi turkman milliy madaniy markazlari” mavzusidagi maqolasida turkman milliy-madaniy markazining O‘zbekiston va Qoraqalpog‘iston Respublikasida faoliyati, turkman xalqi milliy urf-odatlarini mustahkamlashga intilishi kabilarga alohida to‘xtalib o‘tilgan. Shu bilan birga, Turkman madaniyat siyosatiga doir davlat strategiyasida turkman milliy-madaniy markazlarini integratsiyalashtirish va optimallashtirish vazifasi ustuvor o‘ringa qo‘yilgan. Ushbu maqola Markaziy Osiyoda mavjud milliy madaniy markazlar o‘rtasida aloqalarni yo‘lga qo‘yish, mintaqaviy integratsiya yo‘lida birgalikda hamkorlik qilishi, va ularni takomillashtirish borasida samarador mexanizmlar ishlab chiqishdan iborat.

TADVIQOT USULLARI. Ushbu maqolada muallif turli tadqiqot usullaridan foydalangan holda Markaziy Osiyo davlatlari milliy madaniy markazlar

faoliyatini tahlil qilgan. Xususan, Markaziy Osiyoda milliy madaniy markazlarning qaror topishi, huquqiy asoslari, rivojlanishi va institutsionallashtirishini o'rganishda tarixiy metod, tarixiy institutsionalizm, kontent-tahlil va event tahlil kabi tahliliy yondashuvlardan foydalanilgan. Shuningdek, muallif Markaziy Osiyo davlatlari milliy madaniy markazlar faoliyatini tahlil qilishda qiyosiy-siyosiy va tizimli tahlil usullaridan foydalangan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR. Markaziy Osiyo davlatlarida milliy-madaniy markazlarning paydo bo'lishi sovet davrining so'nggi yillariga to'g'ri keladi. Bu davrda sotsialistik g'oyalar doirasida etnik xilma-xillikni qo'llab-quvvatlashga e'tibor kuchaygan edi. Bunday markazlar asosan 1990-yillarning boshida, Sovet Ittifoqi parchalanishi natijasida turli etnik guruhlar orasida madaniy o'zligini namoyon etish ehtiyoji kuchaygan paytda tashkil etildi¹. Ular turli jamoalarning tillari, urf-odatlar va san'atini qo'llab-quvvatlash, madaniy merosni saqlash va madaniyatlararo muloqotni rivojlantirish uchun faoliyat yuritdi. Bu markazlarning tashkil etilishi siyosatdagi muhim o'zgarish hisoblanadi. Natijada, milliy-madaniy markazlar turli etnik guruhlar o'rtasida muloqot va o'zaro tushunishni rivojlantirishda muhim rol o'ynadi. Ular nafaqat madaniy markaz sifatida, balki qo'shma tadbirlar va faoliyatlar orqali munosabatlarni mustahkamlashning muhim vositasi sifatida ham xizmat qildi.

Milliy-madaniy markazlar o'zining institutsional shakllangan, tizimli va ko'p qirrali faoliyati orqali Markaziy Osiyo mamlakatlarida istiqomat qiluvchi turli millat va elatlarning madaniy o'ziga xosligini saqlash, rivojlantirish va avloddan avlodga yetkazishda fuqarolik jamiyatining muhim institutlari sifatida namoyon bo'lmoqda. Bu markazlar milliy madaniyat, ma'naviy meros, til, urf-odat va an'analarni rivojlantirishga qaratilgan tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash orqali etnik guruhlarining ijtimoiy faolligini oshirish, jamiyat hayotidagi ishtirokini kengaytirish va madaniy ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiladi².

Shuningdek, milliy-madaniy markazlar ixtiyoriylik, shaffoflik va inklyuzivlik tamoyillari asosida faoliyat yuritib, ko'p millatli jamiyatda ijtimoiy hamjihatlikni mustahkamlash, millatlararo totuvlik va madaniyatlararo muloqotni rivojlantirishning samarali mexanizmlaridan biri sifatida ish olib bormoqda. Natijada ushbu institutlar Markaziy Osiyo mamlakatlarida barqarorlikni ta'minlash, ijtimoiy-siyosiy muvozanatni saqlash va umumiy fuqarolik o'zligini shakllantirish jarayonida muhim rol o'ynashini amalda isbotlamoqda.

O'zbekiston. Markaziy Osiyo davlatlarida milliy madaniy markazlarga yaratib berilgan imkoniyatlarni tahlil qilish maqsadga muvofiqdir. O'zbekiston

¹ N. Nurullayeva. The role of national-cultural centers in strengthening interethnic relations in Uzbekistan. *Journal of Social sciences and Humanities*. Volume 3, Issue 4, 2025. –P.52.

² M. Turayeva. Tolerance on the example of national and cultural centers in Uzbekistan. *International journal of History and Political sciences*. Volume 2, issue 6. 2022. –P.7.

Respublikasi Konstitutsiyasi davlatning barcha millat va elatlarning teng huquqliligini ta'minlashga bo'lgan sadoqatini tasdiqlaydi. Shuningdek, "Millatlararo munosabatlar sohasida davlat siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" Prezident farmoni hamda Vazirlar Mahkamasining "Milliy-madaniy markazlar faoliyatini qo'llab-quvvatlash to'g'risida"gi qarorlar to'plami respublika hududida faoliyat yuritayotgan milliy madaniy markazlarni muvofiqlashtirishga xizmat qiladi.

O'zbekistonda milliy-madaniy markazlar faoliyatiga yo'l qo'yish, ularga teng institutsional imkoniyatlar yaratib berish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mamlakatda millatlararo totuvlik va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashning muhim mexanizmlaridan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan buyon davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida ko'p millatli jamiyat modelini shakllantirish, etnik guruhlarning madaniy va ma'naviy ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan qonuniy fuqarolik institutlari sifatida milliy-madaniy markazlarni rivojlantirishni belgilab kelmoqda.

UNDP statistik ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda 130 dan ortiq milliy-madaniy markazlar faoliyat yuritmoqda. Ular orqali 130 dan ortiq millat va elat vakillarining tili, madaniyati, urf-odat va an'analari saqlanib, rivojlantirilmoqda¹. Ushbu markazlar davlat ro'yxatidan o'tgan nodavlat notijorat tashkilotlari sifatida ta'lim, madaniyat, ommaviy axborot vositalari, xalq diplomatiyasi va yoshlar bilan ishlash sohalarida teng huquq va imkoniyatlarga ega bo'lib, o'z faoliyatlarini amalga oshirmoqdalar. Xususan, milliy tillarda gazeta va jurnallar chop etilishi, radio va teleko'rsatuvlar tayyorlanishi, umumxalq va madaniyat bayramlarining o'tkazilishi bu muassasalarning amaliy samaradorligini yaqqol namoyon etmoqda.

Qozog'iston. Qozog'iston Respublikasi mustaqillikka erishgach, o'zini ko'p millatli va ko'p madaniyatli davlat sifatida rivojlantirishni strategik ustuvor yo'nalish qilib belgiladi. Mamlakatda milliy-madaniy markazlar faoliyatiga ruxsat berish, ularning huquqiy maqomi va teng institutsional imkoniyatlarini ta'minlash millatlararo totuvlikni mustahkamlashga qaratilgan davlat siyosatining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Bu institutlar etnoslarning tili, madaniyati, tarixiy xotirasi va urf-odatlarini saqlash hamda rivojlantirishga xizmat qiladigan qonuniy fuqarolik jamiyati tashkilotlari sifatida shakllanib bo'ldi.

Hozirgi rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda Qozog'istonda 800 dan ortiq etnomadaniy birlashma va milliy-madaniy markazlar faoliyat yuritmoqda². Ular mamlakatda istiqomat qilayotgan 130 dan ortiq millat va elatlarning

¹ UNDP. (2020). Human Development Report: Uzbekistan – Social Cohesion and Ethnic Diversity. New York. –P.23.

² The Assembly of People of Kazakhstan. // Electron resource: <https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa-berlin/press/article/details/12279>

manfaatlarini ifoda etadi. Ushbu markazlar ta'lim, madaniyat, san'at, ommaviy axborot vositalari, yoshlar siyosati va xalq diplomatiyasi sohalarida faoliyat olib borib, jamiyatning ajralmas boyligi sifatida etnik xilma-xillikni mustahkamlashga hissa qo'shmoqda. Xususan, milliy tillarda faoliyat ko'rsatayotgan yakshanba maktablari, folklor jamoalari, madaniy festival va bayramlar, shuningdek, etnik media loyihalari ushbu muassasalarning amaliy samaradorligini namoyon etmoqda¹.

Qozog'istonda milliy-madaniy markazlar faoliyati alohida institutsional mexanizm - Qozog'iston xalqlari assambleyasi orqali muvofiqlashtirilib kelinmoqda. 1995-yilda tashkil etilgan ushbu tuzilma milliy-madaniy markazlarni yagona platformada birlashtirdi va davlat hamda etnik jamoalar o'rtasidagi muloqotning barqaror forumini yaratdi. Assambleya nafaqat maslahat organi, balki millatlararo siyosatni amalga oshirishda me'yoriy, tashkiliy va g'oyaviy vazifalarni bajaruvchi institut sifatida ham faoliyat yuritadi². Uning parlamentdagi kvota asosidagi vakilligi milliy-madaniy markazlarning siyosiy jarayonlardagi institutsional ishtirokini ta'minlashga xizmat qiladi. Ushbu jarayonlarning huquqiy asoslari Qozog'iston Respublikasi Konstitutsiyasida hamda "Millatlararo munosabatlar sohasida davlat siyosati konsepsiyasi" keltirilgan va mustahkamlangan.

Qirg'iziston. Qirg'iz Respublikasi tarixan ko'p millatli va ko'p madaniyatli jamiyat sifatida rivojlanib kelgan bo'lib, mustaqillikdan keyingi davrda millatlararo totuvlikni ta'minlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Bu jarayonda milliy-madaniy markazlarning tashkil etilishi, ularning huquqiy maqomining belgilanishi va teng institutsional imkoniyatlarning yaratilishi millatlararo munosabatlarni barqarorlashtirish uchun muhim mexanizm bo'ldi³. Ushbu institutlar mamlakatda istiqomat qiluvchi etnik guruhlarining madaniy o'ziga xosligini saqlab qolish bilan birga fuqarolik birligini mustahkamlashga qaratilgan.

Hozirgi rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'izistonda 80 dan ortiq millat va elat vakillarining tili, madaniyati va an'analarini qo'llab-quvvatlash maqsadida 30 dan

¹ T. Alexandrov. Ethno-cultural associations in Kazakhstan: The Soviet footprint and resources for civil society. Cambridge Journal of Eurasian studies. 2018. –P. 55.

² A.Z. Zhumanova, T.K. Sakabai, Zh.A. Karsybaeva. The main activities of the national cultural centers of the Central Kazakhstan at a boundary of XX-of the 21st centuries. История. Философия». № 1(93), 2019. –P.60.

³ Naralieva, D., Bikbulatova, S., Kim, N., Bikbulatova, A., & Karyeva, A. Multicultural Society of Kyrgyzstan: Analysis of the Legal Aspects ... International Journal on Culture, History, and Religion, 7(1), 2025. –P.475.

ortiq milliy-madaniy markaz va etnik birlashma faoliyat yuritmoqda¹. Ushbu markazlar asosan nodavlat notijorat tashkiloti sifatida ro'yxatdan o'tgan bo'lib, ta'lim, madaniyat, folklor, ommaviy tadbirlar, yoshlar bilan ishlash va jamoatchilik bilan muloqot sohalorida faoliyat olib boradi. Milliy tillarda yakshanba maktablarining tashkil etilishi, madaniy bayramlar va an'anaviy tantanalarning o'tkazilishi, shuningdek, etnik jamoalarning madaniy merosini targ'ib qiluvchi tadbirlarning uyushtirilishi ushbu muassasalarning amaliy samaradorligini ko'rsatmoqda.

Qirg'izistonda milliy-madaniy markazlar faoliyatini davlat muvofiqlashtiradi, bu jarayonda Qirg'iziston xalqlari assambleyasi muhim rol o'ynaydi². Ushbu institut milliy-madaniy markazlar va etnik jamoalarni yagona muloqot maydonida birlashtiradi hamda davlat organlari va fuqarolik jamiyati o'rtasida vositachi vazifasini bajaradi. Assambleya doirasida millatlararo munosabatlarni mustahkamlash, madaniy xilma-xillikni asrash va ijtimoiy integratsiyani kuchaytirish maqsadida turli dastur va tashabbuslar amalga oshirilmoqda. Qirg'iziston Respublikasi Konstitutsiyasi va "Millatlararo munosabatlar va etnik siyosat konsepsiya"si millatlararo munosabatlar va milliy madaniy markazlar faoliyatini qomumiyl himoya qiladi.

Tojikiston. Tojikiston Respublikasi tarixan ko'p millatli jamiyat sifatida shakllangan. Hozirgi rasmiy va xalqaro hisobotlardan kelib chiqib aytish mumkinki, Tojikistonda o'nlab milliy-madaniy markazlar va etnik jamoalar faoliyat ko'rsatmoqda. Ushbu tashkilotlar mamlakatda istiqomat qiluvchi turli millat va elatlarning tillari, madaniyatlari, urf-odatlar va an'alarini saqlash hamda rivojlantirishga qaratilgan faoliyatni amalga oshiradi. Ushbu markazlar asosan nodavlat notijorat tashkiloti sifatida faoliyat yuritadi va madaniy tadbirlar, folklor ansambllari, milliy bayramlarni nishonlash, til o'rganish kurslari va yoshlar loyihalari orqali etnik guruhlarning madaniy ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiladi.

Milliy-madaniy markazlarning ahamiyati shundaki, ular nafaqat madaniy merosni asrash, balki millatlararo muloqotni mustahkamlash, ijtimoiy ishonchni mustahkamlash, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan etnik nizolarning oldini olishda muhim rol o'ynaydi. Ilmiy-nazariy nuqtayi nazardan, ushbu institutlar fuqarolik jamiyatining vositachilari sifatida davlat va etnik jamoalar o'rtasida muloqot maydonini yaratadi va inklyuziv fuqarolik identifikatsiyasini shakllantirishga

¹The Eurasian Peoples' Assembly and the Assembly of the Peoples of Kyrgyzstan signed a Cooperation Agreement. // Electron resource: <https://eurasia-assembly.org/en/news/eurasian-peoples-assembly-and-assembly-peoples-kyrgyzstan-signed-cooperation-agreement>

² Chotayeva.Ch. Multiculturalism of Bishkek city: ethnicity and language in Soviet and post-Soviet times. "Linguistics and Literary Studies". 2019. –P.77.

hissa qo‘shadi¹. Ayniqsa, fuqarolar urushidan keyingi ijtimoiy tiklanish jarayonida madaniy xilma-xillikni tan olish va uni institutlar orqali boshqarish Tojikistonda barqarorlikni ta‘minlashning muhim omillaridan biri bo‘ldi. Qiziqarli jihati shundaki, Tojikistonda faqatgina “Madaniyat to‘g‘risidagi” qonunda etnik-madaniy markazlar faoliyati borasida huquqiy-normativ jihatlari haqida keltirilgan.

Turkmaniston. Turkmanistonning ijtimoiy-siyosiy taraqqiyotidagi muhim xususiyatlardan biri - mamlakatda millatlararo totuvlik, dinlararo bag‘rikenglik va fuqarolar birdamligini ta‘minlashga qaratilgan izchil va markazlashgan davlat siyosatining amalga oshirilishidir. Ushbu siyosat jamiyatning etnik, madaniy va diniy xilma-xilligini barqarorlik manbai sifatida boshqarish tamoyiliga asoslanib, millatlararo munosabatlarni institutsional tartibga solishni ko‘zda tutadi. Ko‘p millatli jamiyatda ijtimoiy barqarorlikni saqlash va uzoq muddatli ijtimoiy integratsiyani ta‘minlash davlatning strategik ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Bu jarayonda milliy madaniy markazlar muhim ijtimoiy-institutsional mexanizm sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Milliy madaniy markazlar Turkmanistonda yashayotgan turli millat va elatlarning madaniy, lisoniy va an‘anaviy ehtiyojlarini qondirishga mo‘ljallangan maxsus muassasalardir. Ushbu markazlar etnik o‘ziga xoslikni saqlab qolish va rivojlantirishdan tashqari, bu guruhlarini milliy qadriyatlar asosida jamiyatga uyg‘unlashtirishga xizmat qiladi. Ilmiy nuqtai nazardan, mazkur institutlar etnik va fuqarolik o‘ziga xosliklari o‘rtasidagi muvozanatni ta‘minlovchi mexanizmlar sifatida talqin etiladi. Milliy madaniy markazlar orqali etnik guruhlar o‘z madaniy xususiyatlarini saqlab qolgan holda umumiy siyosiy, huquqiy va madaniy makonga qo‘shiladilar. Bunday yondashuv assimilyatsiya yoki ajralish xavfini kamaytiradi va ijtimoiy hamjihatlikni mustahkamlashga ko‘maklashadi². Xususan, madaniy tadbirlar o‘tkazish, til va urf-odatlarini targ‘ib qilish, milliy bayramlarni nishonlash orqali turli etnik guruhlar o‘rtasida o‘zaro hurmat va ishonch muhitini shakllantirish millatlararo munosabatlarning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi. Shuningdek, “Millatlar o‘rtasidagi munosabatlar to‘g‘risida”gi Turkmaniston qonunida milliy madaniy markazlarni muvofiqlashtirish borasida alohida bandlar keltirilgan.

Shu o‘rinda, Markaziy Osiyo davlatlari milliy madaniy markazlardagi muammo va kamchilikni alohida tahlil qilish muhim hisoblandi. Markaziy Osiyo davlatlarida faoliyat yuritayotgan milliy madaniy markazlar o‘rtasida mintaqaviy

¹ Faucher, C. *Minority rights and cultural policy in post-conflict Tajikistan*. *Central Asian Survey*, 34(2), 2024. –P. 228.

² Ksenia G. Muratshina. *Cultural Exchanges between Russia and Turkmenistan: Structure, Dynamics, and Defining Features*. *Changing Societies & Personalities*, Vol. 4, No. 4, 2020. – P.512.

va chegaralararo hamkorlikning institutsionallashtirilgan tarmogʻi yoʻqligi ularning samaradorligini cheklovchi asosiy omillardan biridir. Bugungi kunda milliy madaniy markazlar asosan milliy siyosiy va huquqiy doiralarda ish olib bormoqda hamda qoʻshni mamlakatlardagi oʻxshash madaniy muassasalar bilan barqaror, tizimli va rasmiy hamkorlik mexanizmlariga ega emas. Ushbu vaziyatni nazariy jihatdan tahlil qilganda, Amitav Acharya tomonidan taklif etilgan mintaqaviy institutsionalizm tushunchasi alohida ahamiyat kasb etadi. Bu yondashuvga koʻra, mintaqaviy oʻziga xoslik va hamkorlik nafaqat rasmiy davlatlararo institutlar, balki norasmiy va yarim rasmiy madaniy tashkilotlar, jumladan, madaniyat markazlari, jamoat platformalari va fuqarolik jamiyati tarmoqlari orqali ham shakllanadi¹. Acharya taʼkidlaydiki, bunday institutlar mintaqada ishonch muhitini mustahkamlash, umumiy tarixiy xotira va madaniy kodlarni qayta tiklash, hamda “pastdan yuqoriga” integratsiya jarayonlarini ragʻbatlantirish borasida muhim rol oʻynaydi².

Biroq, Markaziy Osiyo sharoitida bu amaliy imkoniyatlar amalda toʻliq roʻyobga chiqmayapti. Milliy madaniy markazlar faoliyati koʻpincha milliy madaniy siyosatning ichki qismi boʻlib qolmoqda va ularning chegaralararo tashabbuslari yakka tartibda hamda vaqti-vaqti bilan amalga oshirilmoqda. Natijada, madaniyatlararo muloqot institutsional darajaga koʻtarilmay, asosan norasmiy aloqalar yoki alohida tadbirlar bilan cheklanib qolmoqda. Shu sababli, milliy madaniy markazlar oʻrtasida mintaqaviy darajada muvofiqlashtirilgan platformalarning mavjud emasligi Markaziy Osiyoda umumiy mintaqaviy madaniy makon va umumiy madaniy oʻziga xoslikni shakllantirish jarayonini sekinlashtirmoqda. Bu esa, oʻz navbatida, mintaqada uzoq muddatli ijtimoiy integratsiya, madaniy diplomatiya va millatlararo ishonchni mustahkamlash imkoniyatlarini cheklaydi.

Yuqoridagilarni hisobga olgan holda, quyidagi samarador mexanizmlarni ilgari surish mumkin. Markaziy Osiyo davlatlaridagi milliy-madaniy markazlarning institutsional samaradorligi va ijtimoiy ahamiyatini oshirish masalasi alohida ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etmoqda. Zamonaviy sharoitlarda milliy-madaniy markazlar faqatgina etnik anʼanalar va madaniy merosni saqlash hamda targʻib qilish bilan shugʻullanadigan tashkilotlar sifatida emas, balki ijtimoiy hamjihatlik, madaniyatlararo muloqot va inklyuziv rivojlanishga hissa qoʻsha oladigan fuqarolik jamiyati tizimining faol tarkibiy qismi sifatida qaralishi lozim. Shu nuqtai nazardan, “NNT + milliy-madaniy markaz” tizimli hamkorlik mexanizmini joriy etish Markaziy Osiyoda milliy-madaniy markazlar faoliyatini

¹ Acharya, A. After liberal hegemony: The advent of a multiplex world order. *Ethics & International Affairs*, 31(3), 2017. –P.275.

² Acharya, A. The end of American world order. Cambridge: Polity Press. 2014. –P.91.

takomillashtirishning ilmiy asoslangan va institutsional jihatdan samarali yondashuvi hisoblanadi.

Ushbu mexanizmning nazariy asosi neoinstitutsional nazariya va ijtimoiy kapital tushunchasiga tayanadi. Neoinstitutsional yondashuvlarga ko'ra, milliy-madaniy markazlarning samaradorligi nafaqat ularning ichki tashkiliy salohiyati, balki ular faoliyat yuritayotgan keng qamrovli huquqiy, me'yoriy va institutsional muhit bilan ham belgilanadi. Ularning davlat institutlari, nodavlat tashkilotlar va fuqarolik jamiyatining boshqa sub'yektlari bilan o'zaro hamkorligi ularning moslashuvchanlik, innovatsion faoliyat va barqarorlik qobiliyatini belgilaydi. Ijtimoiy kapital nazariyasi esa nodavlat tashkilotlar bilan hamkorlikning ko'p madaniyatli jamiyatlarda ishonch tarmoqlari, gorizontaloqalar va jamoaviy harakat qobiliyatini qanday oshirishini tushuntiradi¹. Shu jihatdan, "NNT + milliy-madaniy markaz" modeli institutsional izolyatsiyani bartaraf etish va milliy-madaniy markazlarni keng fuqarolik tarmoqlariga integratsiyalashning samarali mexanizmi sifatida xizmat qiladi.

Ushbu hamkorlik doirasida milliy-madaniy markazlarning madaniy faoliyati ijtimoiy loyihalarni amalga oshirish, fuqarolik tashabbuslari va himoya amaliyotlari bilan uzviy bog'lanadi. Nodavlat tashkilotlar loyihalarni boshqarish, mablag' jalb qilish, grantlar olish, monitoring va baholash bo'yicha to'plangan tajribaga ega bo'lib, bu milliy-madaniy markazlarning tashkiliy barqarorligini sezilarli darajada mustahkamlaydi. Natijada milliy-madaniy markazlar ramziy madaniyat sub'yektlari roldan chiqib, ijtimoiy integratsiya, madaniyatlararo muloqot, yoshlar va ayollar ishtiroki, bag'rikenglikni targ'ib qilish masalalarini hal etishga qodir ijtimoiy faol institutlarga aylanadi.

"NNT + milliy-madaniy markaz" hamkorlik mexanizmining muhim jihati uning davlat va turli etnik jamoalar o'rtasidagi muloqotni institutsionallashtirish qobiliyatidir. Birgalikda harakat qiluvchi milliy-madaniy markazlar va NNTlar etnik guruhlarning ijtimoiy-madaniy manfaatlarini uyushgan va konstruktiv tarzda ifoda etuvchi vositachi institutlar vazifasini bajaradi. Bu ehtimoliy ijtimoiy ziddiyatlarning oldini olishga, inklyuziv siyosatni ishlab chiqishga va ishtirokchilikka asoslangan boshqaruvni mustahkamlashga yordam beradi. Bunday yondashuvlar Yevropada Xavfsizlik va Hamkorlik Tashkiloti tomonidan ishlab chiqilgan tahliliy asoslarda aks ettirilgan etnik xilma-xillik va ijtimoiy birdamlikni boshqarish bo'yicha xalqaro ilg'or tajribalarga mos keladi².

Shuningdek, "NNT + milliy-madaniy markaz" hamkorlik modeli madaniy diplomatiya va xalq diplomatiyasining rivojlanishiga xizmat qiladi. Milliy-

¹ Scott, W. R. (2024). *Institutions and organizations: Ideas, interests, and identities* (4th ed.). SAGE Publications. –P.56.

² OSCE High Commissioner on National Minorities. (2025). *The Ljubljana guidelines on integration of diverse societies*. OSCE. // Electron resource: <https://hcnm.osce.org/hcnm/107875>

madaniy markazlarning NNTlar orqali mintaqaviy va transchegaraviy loyihalarda ishtirok etishi Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida madaniyatlararo muloqotni mustahkamlash, umumiy mintaqaviy identitetni shakllantirish hamda barqaror hamkorlik muhitini yaratishga zamin yaratadi. Bu holat madaniyatni ijtimoiy rivojlanishning muhim resursi sifatida talqin qiluvchi UNESCO konseptual yondashuvlari bilan hamohangdir¹.

Yuqoridagi mexanizm bilan birga, Markaziy Osiyo davlatlarining milliy-madaniy markazlari o'rtasidagi hamkorlik platformasini joriy etish, mintaqaviy integratsiya jarayonlarining hozirgi bosqichida ijtimoiy-madaniy omilning institutsional ahamiyatini oshirishning muhim mexanizmi sifatida baholanishi mumkin. Ushbu tashabbus mintaqa mamlakatlari o'rtasidagi hamkorlikni nafaqat siyosiy va iqtisodiy manfaatlar doirasida, balki jamiyatlararo, madaniy va o'ziga xoslik darajasida ham mustahkamlashga qaratilgan strategik yondashuvni ifodalaydi.

Fikrimizcha, platformaning muhim funksiyalaridan biri konseptual va institutsional darajalarda madaniy kodlarni saqlash va uzatish mexanizmini yaratishdir. Har bir milliy-madaniy markaz platforma orqali o'ziga xos madaniy kodlar - til, urf-odatlar, marosimlar, tarixiy xotira, an'anaviy san'at va zamonaviy madaniy ifodalarni taqdim etar ekan, bu jarayon mintaqadagi madaniy xilma-xillikni tan olish va qonuniylashtirish vazifasini bajaradi. Natijada, etnomadaniy xilma-xillik potensial ijtimoiy ziddiyat manbai sifatida emas, balki mintaqaviy barqarorlik va hamkorlikni mustahkamlash resursi sifatida namoyon bo'ladi. Shu bilan birga, ushbu raqamli platforma fuqarolarning madaniy ishtirokini kengaytirishga qaratilgan samarali vosita sifatida muhim ahamiyat kasb etadi. Platforma orqali mintaqa aholisi madaniy tadbirlar, festival va ko'rgazmalar, ilmiy-ma'rifiy uchrashuvlar, ta'lim dasturlari haqida doimiy, ochiq va ishonchli ma'lumotlarga ega bo'ladi². Bu madaniyatni passiv iste'mol sohasidan faol ijtimoiy muloqot va ishtirok maydoniga aylantiradi.

Platformaning yana bir muhim ilmiy jihati uning mintaqaviy ijtimoiy kapitalni shakllantirish va mustahkamlashdagi roli bilan bog'liq. Milliy-madaniy markazlar o'rtasida doimiy raqamli aloqalarning o'rnatilishi o'zaro ishonch, madaniy yaqinlik va institutsional hamkorlikni kuchaytiradi. Bu Markaziy Osiyoda integratsiya jarayonlarining nafaqat davlatlararo, balki jamiyatlararo darajada ham chuqurlashuviga asos yaratadi. Platforma, shuningdek, tadqiqot va tahliliy faoliyat uchun muhim axborot bazasiga aylanishi mumkin. Raqamli madaniy ma'lumotlar asosida qiyosiy madaniy tadqiqotlar, etnosiyosiy tahlil, madaniy

¹ UNESCO. (2024). Cultural diversity and sustainable development. UNESCO Publishing. // Electron resource: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000249172>

² UNESCO. (2025). UNESCO Global Report on Cultural Policies | Culture: The Missing SDG. UNESCO. // Electron resource: <https://www.unesco.org/en/culture/global-report>

siyosat samaradorligini baholash, mintaqaviy o'ziga xoslikning o'zgarishini o'rganish imkoniyatlari kengayadi. Bu esa platformaning nafaqat amaliy, balki ilmiy-uslubiy ahamiyatini ham oshiradi.

XULOSA

Muxtasar qilib aytganda, Markaziy Osiyo mamlakatlaridagi milliy-madaniy markazlar faoliyatini tizimli tahlil etish va ularning institutsional, tashkiliy hamda funksional samaradorligini oshirishga qaratilgan zamonaviy mexanizmlarni ishlab chiqish mintaqada barqaror ijtimoiy-siyosiy rivojlanishni ta'minlash nuqtayi nazaridan katta ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. Ushbu tashkilotlar ko'p millatli jamiyat sharoitida millatlararo totuvlikni mustahkamlash, madaniy rang-baranglikni saqlash va ijtimoiy integratsiyani chuqurlashtirishda muhim vositachilik vazifasini bajaradi.

Chunonchi, milliy-madaniy markazlar faoliyatidagi mavjud institutsional nomutanosibliklar, resurslarni taqsimlashdagi cheklovlar, davlat va fuqarolik jamiyati institutlari o'rtasidagi hamkorlik mexanizmlarining yetarli darajada rivojlanmaganligi ularning salohiyatidan to'liq foydalanishga to'sqinlik qilmoqda. Shu bois, ushbu markazlar faoliyatini baholashda nafaqat madaniy tadbirlar ko'lamini, balki ularning ijtimoiy muloqot, madaniy diplomatiya va mintaqaviy hamkorlik jarayonlariga qo'shgan institutsional hissasini ham har tomonlama inobatga olish lozim.

Natijada, Markaziy Osiyo mamlakatlari sharoitida milliy-madaniy markazlar faoliyatini takomillashtirishga qaratilgan yagona konseptual yondashuvni ishlab chiqish, ularni nodavlat notijorat tashkilotlari, ta'lim muassasalari va mahalliy hokimiyat organlari bilan uzviy bog'liq holda rivojlantirish, shuningdek, raqamli hamkorlik platformalarini joriy etish mintaqada barqarorlik, ijtimoiy totuvlik va madaniy xavfsizlikni mustahkamlashga xizmat qiluvchi muhim strategik omil sifatida baholanishi kerak.

TURKIY JAMIYATDA SIYOSIY ONG, PSIXOPOLITIK TA'SIR VA YETAKCHILIK FENOMENI

SEITOV AZAMAT

Professori, s.f.d., JIDU

ZULXUMOR MAXMUDOVA

Tayanch doktorant, JIDU

Annotatsiya. Ushbu maqola Turkiy Davlatlar Tashkiloti (TDT) prezidentlarining yetakchilik modellari va psixopolitik strategiyalarini tahlil qiladi. Tadqiqot Shavkat